

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ**TELEMEDICINE INFORMATION SYSTEM****ВАСИЛЬЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ,***студент,**ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».***VASILEV IVAN SERGEEVICH,***student,**FSBEI HE «MIREA – Russian Technological University».*

В статье рассматривается состояние телемедицины в России, в частности рассматриваются такие аспекты, как распространение, развитие и предназначение, объем рынка услуг телемедицинских технологий и услуг в России. Выделены и охарактеризованы задачи, реализуемые телемедициной. Рассмотрены основные аспекты телемедицины, направленной на работу с пациентом. Обосновывается идея о том, что целесообразна разработка информационной системы телемедицины. Проанализированы значащие факторы, ограничения и показатель эффективности такой системы, на основе чего составлена целевая функция системы.

The article examines the state of telemedicine in Russia, in particular, such aspects as the distribution, development and purpose, the volume of the market of telemedicine technologies and services in Russia are considered. The tasks implemented by telemedicine are highlighted and characterized. The main aspects of telemedicine aimed at working with the patient are considered. The idea that it is expedient to develop a telemedicine information system is substantiated. The significant factors, limitations and the efficiency indicator of such a system are analyzed, on the basis of which the objective function of the system is compiled.

Ключевые слова: телемедицина, информационная система, целевая функция, показатели, значащие факторы, ограничения.

Key words: telemedicine, information system, target function, indicators, significant factors, constraints.

В о время пандемии Москва заняла третье место в глобальном рейтинге городов по инновациям в области устойчивости к COVID-19, совсем немного уступив Нью-Йорку. Важной частью этих инноваций были телемедицинские консультации, во время которых врач общается с пациентами, но не лично, а при помощи технологий: видео- и аудиосвязи или чата в мессенджере [1]. Эффективное применение возможностей коммуникационных технологий позволяет повысить эффективность работы систем здравоохранения, делая их более доступными, квалифицированными и оперативными [2, с. 405]. В условиях прогресса информационных и телекоммуникационных технологий развивается новое направление в организации и оказании медицинской помощи населению – телемедицина.

Международное общество телемедицины (International Society for Telemedicine), дает следующее определение: телемедицина – это «использование электронных информационных и коммуникационных технологий в целях обеспечения и поддержания здравоохранения в случаях, когда участники находятся на расстоянии друг от друга» [3, с. 112].

Основной целью телемедицинских технологий является предоставление качественной медицинской помощи любому пациенту, независимо от его местонахождения. Эффективность внедрения телемедицинских технологий в рутинную практику доказана в ряде исследований. Среди многочисленных задач, реализуемых телемедициной, можно выделить следующие [3, с. 114]:

- повышение доступности медицинской помощи, организация телеконсультаций лицам, проживающим в географически удаленных регионах, сельской местности.
- реализация консультаций сотрудниками экспертных центров лицам с орфанными заболеваниями или пациентам с неуточненными нозологиями. Обеспечение пожилого населения качественным амбулаторным наблюдением, при необходимости – определение показаний к госпитализации.
- мониторинг физиологических параметров пациентов, таких как АД, ЧСС, гликемия и др., по результатам – коррекция медикаментозной терапии.
- реабилитация пациентов, нуждающихся в психиатрической, психофизиологической или психологической помощи, проведение реабилитационных мероприятий.
- организация консультационной поддержки оказания медицинской помощи со стороны высококвалифицированных специалистов крупных медицинских центров при чрезвычайных ситуациях.
- отдельным вопросом является снижение частоты госпитализаций, в частности, у больных хронической сердечной недостаточностью.

Телемедицина, направленная на работу с пациентом, состоит из трех основных направлений [4, с. 58]:

- мониторинг пациента с помощью датчиков и устройств.
- консультация пациента посредством телекоммуникаций.
- ведение электронных медицинских карт для дальнейшей обработки, хранения и передачи данных о пациенте в любой момент времени, в любое место

Телемедицинские технологии включают в себя несколько аспектов, в том числе консультации – отсроченные и в режиме реального времени, трансляции хирургических операций, проведение лекций, видеосеминаров, конференций, домашний контроль состояния здоровья и др.

Использование системы телемедицины позволяет поликлинике сократить количество очных посещений пациентов, снизить рабочую нагрузку на врачей, проводить удаленное консультирование, диагностирование и мониторинг, повышает комфорт пациентов, экономя их силы и время. По состоянию на 2021 год развитие телемедицины в России было оценено в 10%. По данным Росстата и компании ООО «Мобильные медицинские технологии», а также на основе экспертных оценок в данной области, объем рынка услуг телемедицины в 2019 г. в России составил 4 399,10 млн руб., увеличившись относительно 2018 г. на 17,8%. В 2018 г. рынок телемедицинских услуг составил 3 735 млн руб., что на 39,5% выше значения 2017 г. (2 677,17 млн руб.). На протяжении всего анализируемого периода наблюдается существенный рост объема рынка телемедицины в денежном выражении в текущих ценах [5].

В данном контексте создание программного продукта, учитывающего специфику работы врачей и взаимоотношений врачей и пациентов, является актуальной задачей – с распространением телемедицины у поликлиник возникает спрос на такую платформу, в частности на платформы, удовлетворяющие требованиям специфических направлений медицины. Разрабатываемая система предназначена для таких направлений реабилитации пациентов, как спортивная реабилитация, реабилитация вследствие травм опорно-двигательного аппарата, реабилитация и абилитация инвалидов, реабилитация вследствие хронических неинфекционных заболеваний. Цель данной системы определяется для двух самостоятельных групп за-

дач. Первая группа задач – минимизация числа очных посещений пациентов поликлиники, проблемы которых могут быть решены дистанционно. Вторая – минимизация необходимости очных посещений для пациентов с тяжелыми или хроническими заболеваниями или травмами.

Основным показателем эффективности является число очных посещений поликлиники для пациентов. Результатом работы системы должна быть минимизация этого показателя, перенос наибольшего числа посещений в дистанционный формат. Для этого система должна решать следующие задачи:

- определять приоритеты обслуживания пациентов. Проведенные исследования в области телемедицины показали, что для решения проблем пациента достаточно онлайн-консультации. Соответственно врач по результатам онлайн-консультации должен иметь возможность определить необходимость очного посещения пациентом поликлиники на основе данных, собранных во время консультации, истории болезней пациента и их отзыва о своём самочувствии.

- система должна позволять вести мониторинг за пациентами с хроническими заболеваниями или травмами опорно-двигательного аппарата, требующими выполнения некоторого плана физических упражнений с помощью проведения плановых консультаций. Мониторинг может подразумевать выполнение пациентами действий под инструктажем врача (измерение температуры, давления пациента). Аналогично, выполнение пациентом плановых физических упражнений также может происходить под контролем врача.

- возможность составлять планы упражнений для реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата и отмечать их прогресс в выполнении упражнений.

Сформулируем значащие факторы целевой функции разрабатываемой системы:

- v – количество врачей, в поликлинике, проводящих онлайн-консультации в системе телемедицины;

- z – скорость загрузки страниц сайта;

- t – среднее время на оказание услуги;

- k – качество интерфейса, насколько пользователям удобно пользоваться функционалом;

- y – браузеры, для которых поддерживается работа сайта системы телемедицины;

- u – устройства пациентов, для которых поддерживается работа сайта системы телемедицины.

Сформулируем ограничения целевой функции разрабатываемой системы:

- p – количество пациентов, прикрепленных к поликлинике;

- j – число очных посещений поликлиники пациентами до введения системы телемедицины;

- $l < v * t$ – количество оказываемых услуг в системе телемедицины не должно перегружать врачей;

- b – перечень болезней, обрабатываемых системой телемедицины.

Сформулируем показатель целевой функции:

S – отношение числа очных посещений поликлиники для пациентов до введения системы телемедицины к числу очных посещений после введения системы телемедицины.

Сформулируем формулу показателя целевой функции:

$$S = \frac{j}{f(v,z,t,k,y,u)},$$

где:

- S – отношение числа очных посещений поликлиники для пациентов до введения системы телемедицины к числу очных посещений после введения системы телемедицины;

- j – число очных посещений поликлиники пациентами до введения системы телемедицины;

- v – количество врачей;

- z – скорость загрузки страниц сайта;

- t – среднее время на оказание услуги;

- y – поддерживаемые браузеры;

- u – поддерживаемые устройства.

Сформулируем саму целевую функцию (1):

$$F = \max \Xi(v, z, t, k, y, u), \quad (1)$$

При этом: $p < p_{max}$, $j > j_{min}$, $l < v * t$, $b > b_{min}$.

При этом у целевой функции следующие значащие факторы:

- v – количество врачей, в поликлинике, проводящих онлайн-консультации в системе телемедицины;

- z – скорость загрузки страниц сайта;

- t – среднее время на оказание услуги;

- k – качество интерфейса, насколько пользователям удобно пользоваться функционалом;

- y – браузеры, для которых поддерживается работа сайта системы телемедицины;

- u – устройства пациентов, для которых поддерживается работа сайта системы телемедицины.

При этом у целевой функции следующие ограничения:

- $p < p_{max}$ – количество пациентов, прикрепленных к поликлинике, не должно превышать определенное число человек;

- $j > j_{min}$ – число очных посещений поликлиники пациентами до введения системы телемедицины должно быть больше минимального значения, при котором целесообразно вводить систему телемедицины;

- $l < v * t$ – количество оказываемых услуг в системе телемедицины не должно перегружать врачей;

- $b > b_{min}$ – перечень болезней, обрабатываемых системой телемедицины, должен покрывать больше, чем минимальное количество различных болезней.

Таким образом было рассмотрено состояние телемедицины в России, обоснована целесообразность разработки информационной системы телемедицины и найдена целевая функция такой системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов Д. Телемедицина в России: как проходят онлайн-консультации // Тинькофф Журнал: сетевой журнал. 2023. URL: <https://journal.tinkoff.ru/telemedicine-in-russia> (дата обращения 05.01.2023).

2. Tarasova M.V. Telemedicine in the Russian Federation and worldwide: how it works / M.V. Tarasova, D.A. Kuzmina, A.S. Sinyaeva // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2022. No 1. P. 405-407. EDN ZTHNKX.

3. Телемедицина: история и перспективы развития / А.К. Осокина, А.М. Щинова, А.В. Потехина [и др.] // Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 2019. № 2. С. 111-120. DOI 10.17238/issn1999-2351.2019.2.111-120.

4. Исаческу М.А. Анализ рынка телемедицины в России // Менеджмент – время возможностей: Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции (сборник научных статей), Севастополь, 07–08 мая 2019 года. Севастополь: ООО "ИнТех", 2019. С. 57-60. EDN SVXNCO.

5. Похомов О. Рынок телемедицины в России: перспективы развития цифровой медицины. URL: <https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-telemeditsiny-v-rossii-perspektivy-razvitiya-tsifrovoy-meditsiny> (дата обращения 15.01.2023).

© Васильев И.С., 2023.